

**О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЕТОДИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА
КУРСАНТОВНА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Атаева Рануша Рашидовна
старший преподаватель Университета общественной безопасности
Республики Узбекистан
доктор философии по филологическим наукам (PhD)

**RUS TILI MASHG‘ULOTLARIDA KURSANTLARNING METODIK
QARASHINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH**

Atayeva Ranusha Rashidovna
O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti katta o‘qituvchisi
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

**ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE
METHODOLOGICAL OUTLOOK OF CADETS IN RUSSIAN LANGUAGE
CLASSES**

Ataeva Ranusha Rashidovna
doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD), associate Professor,
University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan

Аннотация. В статье представлено авторское понимание методического кругозора педагога и обучающихся. По мнению автора успешность, продуктивность и результативность обучения и воспитания во многом зависят от кругозора участников образовательного процесса, в частности, речь идет о методическом кругозоре. Методический кругозор определяет педагогическое мастерство педагога и создает необходимые учебно-образовательные условия для передачи и совершенствования знаний, формирования и развития умений и навыков обучающихся. Методический кругозор обучающихся способствует быстрому овладению различными навыками и умениями как в рамках учебно-образовательной среды, так и в дальнейшей жизни обучающихся за пределами учебного заведения.

Ключевые слова: педагог, педагогическое мастерство, методический кругозор, русский язык, коммуникативные навыки, успешное взаимодействие педагога и курсантов, результат обучения.

Annotatsiya. Maqolada pedagog va o'quvchilarning metodik qarashi muallif tomonidan talqin qilinadi. Muallif fikriga ko'ra, ta'lim va tarbiyaning muvaffaqiyati, samaradorligi va natijadorligi ko'p jihatdan ta'lim jarayoni ishtirokchilarining, xususan, ularning metodik qarashiga bog'liq. Metodik qarash pedagogning pedagogik mahoratini belgilaydi va bilimlarni uzatish hamda takomillashtirish, ko'nikmalar va malakalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan o'quv-ta'limiy shart-sharoitlarni yaratadi. O'quvchilarning metodik qarashi turli ko'nikma va malakalarni tez egallashga, nafaqat ta'lim muassasasi doirasida, balki undan tashqarida ham, ularning keyingi hayotida ham yordam beradi.

Kalit so'zlar: pedagog, pedagogik mahorat, metodik qarash, rus tili, kommunikativ ko'nikmalar, pedagog va kursantlarning muvaffaqiyatli hamkorligi, ta'lim natijasi.

Annotation. The article presents the author's understanding of the methodological outlook of the teacher and students. According to the author, the success, productivity and effectiveness of training and education largely depend on the outlook of the participants in the educational process, in particular, we are talking about the methodological outlook. The methodological outlook determines the pedagogical skill of the teacher and creates the necessary educational conditions for the transfer and improvement of knowledge, the formation and development of students' skills and abilities. The methodological outlook of students contributes to the rapid mastery of various skills and abilities both within the educational environment and in the future life of students outside the educational institution.

Key words: teacher, pedagogical skill, methodological outlook, Russian language, communication skills, successful interaction between teacher and cadets, learning outcome.

Введение. Педагог – это ключевое звено в учебно-образовательном и воспитательном процессе. «Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от педагога, от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры» [1]. От его мастерства зависит успешность обучающихся во всех смыслах, даже если последние плохо усваивают материал по предмету, имеют низкую успеваемость, однако при этом они учатся различным алгоритмам работы, другими словами, педагог формирует у них методический кругозор, что, на наш взгляд, является прочным фундаментом для выстраивания учебно-воспитательных отношений, успешного взаимодействия участников образовательного процесса и вообще педагогического общения. «Педагогическое общение – это многоплановый процесс организации,

WWW.HUMOSCIENCE.COM

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности» [2]. Педагог, который ищет и использует эффективные способы и средства обучения и воспитания, обеспечивает продуктивность и результативность учебно-воспитательного процесса. Это означает, что педагог должен быть методически эрудирован и для получения соответствующей обратной связи подготовить методически грамотных обучающихся, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для продуктивной работы и слаженного контакта между участниками образовательного процесса. Следовательно, с одной стороны, методический кругозор педагога – это совокупность знаний, умений и навыков в области педагогических технологий, методов и приемов обучения, а также осведомленность о современных образовательных тенденциях и подходах. Этот термин включает в себя как теоретическое, так и практическое понимание различных методик, что позволяет педагогу гибко и эффективно применять их в своей профессиональной деятельности для улучшения образовательного процесса. С другой, методический кругозор педагога – это совокупность знаний, умений, навыков, которые педагог использует для эффективного обучения, формирования у обучающихся необходимых компетенций, а также для создания благоприятной атмосферы на занятиях, установления доверительных отношений с обучающимися, позволяющий гибко адаптировать методы обучения к различным ситуациям и потребностям обучающихся. Методический кругозор педагога является инструментом для успешной передачи знаний, формирования у обучающихся определенных навыков и умений, создания благоприятной рабочей среды, установления тесного контакта и снятия психологического барьера.

Обзор литературы по теме исследования. В трудах Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко [3], П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, И.А. Зимней [4] обсуждаются вопросы педагогического мастерства, методической компетентности и влияния методических знаний на результативность обучения, а также о педагогическом мышлении и его влиянии на выбор методов и приёмов обучения. В работах Э.Ф. Зеера [5] поднимается проблема профессиональной подготовки преподавателя, в том числе развития методологических основ его деятельности. Исследованиям по методике преподавания, в частности, анализируются компоненты методической подготовки, развитие умений анализа и отбора методов, что, по сути, формирует методический кругозор посвящены работы Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез [6] и др.

Методология исследования. В данном исследовании утверждается, что методика взаимодействия между преподавателем и обучающимися играет ключевую роль в формировании и развитии знаний, умений и навыков в образовательном процессе.

Анализ и результаты исследования. В контексте разных ролей в образовательно-воспитательном процессе термин методический кругозор приобретает разное толкование, где можно выявить точки соприкосновения и различия. К сходствам можно отнести непрерывность развития, т.е. и педагог, и обучающийся развивают и расширяют свой кругозор, обогащая знания и умения через различные формы обучения; осведомленность о новых методах; готовность адаптироваться к происходящим изменениям как в обществе, так и в мире. Отличительные стороны: роль в образовательном процессе – методический кругозор педагога ориентирован на создание и использование образовательных стратегий и методов для эффективного преподавания, в то время как кругозор обучающихся сосредоточен на восприятии, усвоении знаний; кругозор педагога должен учитывать различные подходы к обучению, методы мотивации и особенности каждого обучающегося, кругозор обучающегося ограничен своей областью учебных интересов; педагог использует кругозор для проектирования учебного процесса, организации уроков и взаимодействия с обучающимися, тогда как обучающийся использует свои знания и умения в процессе решения учебных задач и получения образовательных результатов; педагоги обновляют свой методический кругозор на основе новых исследований в области педагогики, профессиональных тренингов, опытных практик, а обучающиеся – в процессе изучения предметов, тем и дисциплин в учебной программе. Хотя и педагоги, и обучающиеся стремятся к расширению кругозора, их цели, область применения и методы его развития отличаются. Педагог, используя свой кругозор, приучает обучающихся к своей методике с целью не только обеспечить их знаниями, но и развить их способность самостоятельно и эффективно учиться, критически мыслить, решать задачи, а также применять полученные знания на практике. Кроме того, формирование методического кругозора курсантов облегчает работу самого преподавателя, т.е. обучающиеся обладая уже необходимыми знаниями о подходах и правилах поведения на занятии, становятся более организованными, сосредоточенными, коммуникабельными и «податливыми» к обучению и воспитанию, а также позволяет создать образовательную среду, в которой учебный процесс протекает более продуктивно и результативно.

Рассмотрим подробнее формирование и развитие методического кругозора обучающихся: 1. Педагог, вводя обучающихся в определенную методику обучения, помогает выработать у них устойчивые учебные привычки, которые будут им полезны в дальнейшем. Например, преподаватель русского языка как неродного, использующий технологию обучающе-развивающих текстов на занятии, учит их не просто читать, воспринимать и переводить текст на родной язык, но и составлять мини-словарик, выделять ключевые моменты, формулировать вопросы, искать ответы на вопросы по тексту, пересказывать основное содержание текста. Данная работа в целом развивает с одной стороны все виды речевой деятельности обучающихся, с другой – развивает привычку систематической работы с текстом. Сравним: Задания к тексту: А). Прочитайте и переведите текст «Москва» на узбекский язык. Б). Составьте минисловарь. В). Ответьте на вопросы: 1. Назовите столицу РФ. 2. Какая площадь в Москве является главной? 3. Кем и когда была основана Москва? 4. В каком веке Москва стала столицей объединённых русских земель? и др. Г). Перескажите текст.

2. Приучая к определенной методике, педагог стремится развить у них навыки логического, критического, творческого мышления. Педагог старается научить не просто запоминать ту или иную информацию, но и анализировать, аргументировать и принимать решения. Например, преподаватель русского языка как неродного может использовать метод проблемного обучения и/или решения лингвистических задач, где курсанты изучают категорию одушевленности/неодушевленности имени существительного (известно, что в узбекском языке данная категория отсутствует) или имя прилагательное (в узбекском языке данная часть речи является неизменяемой). Сравним: Задача 1. По мнению одного из курсантов, в узбекском языке есть категория одушевленности/неодушевленности, так как существительные отвечают на такие же вопросы, что и имена существительные в русском языке. Согласны ли Вы с его мнением? Обоснуйте свой ответ. Задача 2. Курсант считает, что имя прилагательное в русском и узбекском языках не отличаются, что оно в узбекском языке имеет грамматические категории рода, числа и падежа. Верно ли суждение? Задачи, требующие анализа, поиска причин и следствий, позволяют обучающимся развивать все виды мышления, что дает в результате осмысленное восприятие любой информации.

3. Педагог приучает к методике для того, чтобы обучающиеся научились систематизировать и структурировать свои знания и использовать их в различных сферах деятельности. Например, преподаватель русского языка как неродного может использовать методику пошагового объяснения материала при

изучении имени прилагательного, здесь курсанты учатся различным алгоритмам, последовательности действий, что позволит им в дальнейшем системно подходить к решению различных задач и применять теоретические знания на практике. Сравним (последовательность заданий имеет зеркальное отражение подачи теоретического материала – от простого к сложному): Задание 1. Найдите и подчеркните имена прилагательные. Мощный, главный, цель, щит, сильный, высокий, важный, низкий, писать, читать, думать, темный, светлый, мастер, лечение, сдача, умный, старательный, весёлый. Задание 2. Учитывая род имен прилагательных, распределите их в 3 колонки: жёлтый, сладкий, кислая, вкусный, спелая, кислое, крупный, кисло-сладкий, большой, мелкая, горький, сочный, ароматная, свежее, холодное, современный, классическая, модная, свободное, важное. Задание 3. Найдите соответствие. Подберите к данным именам существительным подходящие по смыслу и грамматически имена прилагательные.

№	Имена существительные	Имена прилагательные
1.	задание	любимая
2.	упражнение	интересная
3.	рост	правильный
4.	вес	сложное
5.	решение	легкое
6.	работа	средний
7.	книга	высокий
8.	цель	трудная
9.	задача	главная
10.	ответ	важное

4. Когда педагог внедряет эффективные методики, он может существенно повысить мотивацию обучающихся. Использование активных методов обучения, разнообразных подходов и технологий позволяет учебно-воспитательный процесс более интересным, доступным. Ведь именно достигаемость цели побуждает людей на определенные действия, дает надежду на получение положительного результата. Например, проведение занятий на основе лингвистических квестов. Данная методика приучает к самостоятельности, к исследовательской деятельности, к командной активности.

5. В условиях быстро меняющегося мира важно научить курсантов быть гибкими, адаптироваться к новым подходам и методам работы. Педагог приучает их к методикам, которые развивают эти качества. Например, преподаватель

русского языка как неродного использует мультимедиа ресурсы (интерактивные тренажеры, разговорники и др.), они помогут курсантам адаптироваться к ИКТ, развить навыки работы с современными программами и приложениями, осваивать новые технологии.

6. Внедрение методик, способствующих взаимодействию между обучающимися, помогает развить их социальные и коммуникативные навыки, так как важно научить их работать в коллективе, обмениваться мнениями и решать общие задачи. Например, использовать методику обучения через сотрудничество – подготовка тестовых заданий, презентаций, цепочечный пересказ текста и др.

7. Мастерство педагога заключается еще и в том, что он одновременно может использовать методики общего плана, а также методики, учитывающие уровень знаний и способности обучающихся, ведь каждый ученик уникален. Методики, направленные на индивидуализацию, помогают учитывать различные стили обучения и способности обучающихся. Это приводит к более эффективному обучению. Например, занятия, основанные на технологии дифференцированного обучения. Здесь учебным материалом могут служить тексты, дифференцированные по степени сложности.

8. Методика преподавания, если она правильно организована, может существенно повлиять на отношение обучающихся к учебе в целом. Педагог, используя эффективные подходы, формирует у обучающихся положительное отношение к учебному процессу, что будет способствовать их дальнейшему развитию. Например, использование методики игрового обучения при изучении сложной грамматики русского языка. Игры доставляют удовольствие от процесса обучения и формируют у них позитивное отношение к предмету «Русский язык». Для начала рекомендуется проводить игры, викторины, миниолимпиады по предмету внутри группы, затем расширить количество участниц-команд за счет привлечения других групп внутри образовательного учреждения, а затем и за его пределами. Например, олимпиада по русскому языку среди курсантов высших военных учебных организаций. Проведение такого рода мероприятий разнообразит повседневную жизнь курсантов, повышает интерес к изучаемому предмету, учит ответственности, коммуникабельности, к командной работе и др.

Заключение и рекомендации. Формирование и развитие методического кругозора обучающихся начинается с первого знакомства с педагогом – организационный момент и последующие этапы занятия формируют представление у курсантов о преподавателе и определенный тип поведения.

Методический кругозор обучающихся – это набор знаний, умений и навыков о способах, формах работы на занятиях по определенному учебному предмету и с педагогом. Он служит инструментом как для получения знаний, улучшения навыков и умений умственной работы, так и для взаимоотношений с педагогом.

Таким образом, педагог, разнообразящий учебно-воспитательный процесс различными методиками обучения, не только достигает поставленных на занятии целей, но и формирует и развивает методический кругозор обучающихся, это означает, что они снабжены всем арсеналом способов работы или, как говорится, «вооружены до зубов».

Список использованной литературы:

1. https://hist.bsu.by/images/stories/files/uch_materialy/hist/4_kurs/Pedagogika_Dem/1.pdf
2. <https://mcoip.ru/blog/2023/03/27/pedagogicheskoe-obshhenie-kak-forma-vzaimodejstviya-pedagogov-i-obuchayushhihsya/>
3. Лубков А.В., Шклярова О.А., Осипова О.П. Т.И. Шамова -основоположник научной школы управления образовательными системами. Столетию со дня рождения посвящается // Наука и школа. 2024. № 6. С. 91-101. Б01: 10.31862/1819-463X-2024-6-91-101.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-i-a-zimney-v-teoriyu-i-praktiku-prepodavaniya-inostrannogo-yazyka-v-rossii>
5. Заводчиков Д.П., Шаров А.А. Вклад научной школы психологии профессионального развития Э.Ф. Зеера в систему профессионального образования // Профессиональное образование и рынок труда. - 2020. - № 1. - С. 66-74. - □01 10.24411/2307-4264-2020-10107.
6. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 336 с.